

РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УКРЕПЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Р.Б. Ахмадов.¹

Аннотация:

В статье анализируется роль гуманитарных организаций в укреплении международных отношений в контексте развития высшего образования. Рассматриваются концептуальные основы гуманитарной дипломатии, значение вовлечения молодёжи и волонтеров, а также механизмы развития человеческого потенциала через международные образовательные платформы и программы лидерства. Особое внимание уделяется практическому опыту Общества Красного Полумесяца Таджикистана и его сотрудничеству с образовательными учреждениями. Обосновывается, что интеграция модели service-learning в систему высшего образования способствует укреплению международного сотрудничества, институциональной интеграции и формированию устойчивых профессиональных сетей.

Ключевые слова: гуманитарные организации; гуманитарная дипломатия; международные отношения; высшее образование; молодёжь и волонтеры; развитие человеческого потенциала; service-learning; международное сотрудничество.

В последние десятилетия система международных отношений сталкивается с серьёзными трансформациями под воздействием сложных геополитических процессов, роста вооружённых конфликтов, климатических кризисов, миграции и экономической нестабильности. Роль негосударственных институтов, в том числе гуманитарных организаций, в укреплении международных отношений значительно возросла. Данный процесс свидетельствует о том, что решение глобальных проблем невозможно исключительно посредством политических механизмов, а требует широкого социального и гуманитарного взаимодействия.

Согласно официальным данным Организации Объединённых Наций, в 2025 году более 300 миллионов человек нуждались в гуманитарной помощи [3]. Этот показатель обуславливает необходимость совершенствования новых механизмов международного сотрудничества. В подобных условиях гуманитарные организации выступают связующим звеном между государствами и гражданским обществом, содействуя укреплению доверия и институциональной интеграции.

В этом контексте исследование роли гуманитарных организаций в укреплении международных отношений приобретает как теоретическое, так и практическое значение. Для нашей страны — Таджикистана — особенно важным представляется анализ опыта Общества Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) по интеграции в международные сети, взаимодействию с государственными структурами и учреждениями высшего образования, а также его вклада в укрепление гуманитарных ценностей. Данный опыт может послужить основой для формирования устойчивой модели международного сотрудничества в современных условиях.

В научных исследованиях гуманитарная дипломатия определяется как процесс воздействия на решения, касающиеся защиты уязвимых лиц. Исследователи Минеар и Смит характеризуют её как профессиональную деятельность гуманитарных организаций, направленную на убеждение ответственных лиц в принятии решений по защите людей при соблюдении гуманитарных принципов [8].

¹Р.Б. Ахмадов, Филиал Общества Красного Полумесяца Таджикистан

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца рассматривает гуманитарную дипломатию как совокупность мер по защите интересов, ведению переговоров и осуществлению официальной коммуникации. В рамках «Стратегии развития до 2030 года» подчёркивается, что инклюзивные и мирные общества должны формироваться посредством мобилизации граждан и молодёжи [10]. Данный подход придаёт гуманитарной дипломатии институциональный характер.

Согласно официальным данным, движение Красного Креста и Красного Полумесяца действует в 191 стране и насчитывает более 17 миллионов волонтеров [6]. Эта сеть является одной из крупнейших международных платформ сотрудничества. Её деятельность демонстрирует, что гуманитарная дипломатия обладает реальной практической основой и способствует развитию международного взаимодействия.

Таким образом, гуманитарная дипломатия выступает механизмом связи гражданского общества и международной системы и в современных условиях стала одним из ключевых инструментов укрепления международных отношений. Роль гуманитарных организаций в данном процессе выражается не только в реагировании на кризисы, но и в формировании среды доверия, интеграции и устойчивого глобального развития.

Согласно аналитическим оценкам, в условиях современной глобализации роль молодёжи и волонтеров как важного фактора развития международного сотрудничества неуклонно возрастает. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в «Стратегии развития до 2030 года» уделяет особое внимание ключевой роли молодёжи и волонтеров как фактора институционального устойчивого развития и укрепления мирового сообщества [10]. В документе подчёркивается, что для противодействия вызовам XXI века, включая изменение климата и гуманитарные кризисы, необходимы активное вовлечение молодёжи и развитие человеческого потенциала.

В данном контексте молодёжь и волонтеры выступают в качестве важного субъекта гуманитарной дипломатии. Согласно официальным данным, в глобальной сети движения Красного Креста и Красного Полумесяца осуществляют деятельность более 17 миллионов волонтеров [6]. Эта сеть считается одной из крупнейших гуманитарных платформ мира, обладающей значительным потенциалом и возможностями.

Стратегия развития до 2030 года рассматривает молодёжь как ключевой фактор социальных преобразований и институционального развития [10]. Их активное участие способствует повышению организационного потенциала и укреплению международных связей. Аналитические данные свидетельствуют о том, что участие волонтеров в международных программах содействует развитию профессиональных навыков и укреплению межгосударственного доверия, формируя благоприятную основу для международного сотрудничества [4].

С точки зрения высшего образования подобные сети создают возможности для участия студентов в региональных и международных программах, позволяя им приобретать практический опыт гуманитарной деятельности. Ярким примером такой интеграции является деятельность сети гуманитарных исследований NOHA, объединяющей различные университеты и реализующей совместные образовательные программы [9]. Данный опыт демонстрирует, что интеграция гуманитарных организаций и учреждений высшего образования может способствовать устойчивому развитию международного сотрудничества.

В Республике Таджикистан деятельность Общества Красного Полумесяца Таджикистана также играет значительную роль в развитии программ для молодёжи и волонтеров. Согласно страновому плану Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца для Таджикистана, укрепление институционального потенциала и развитие человеческих ресурсов относятся к

числу приоритетных направлений [4]. С полной уверенностью можно утверждать, что участие таджикской молодёжи в международных образовательных программах способствует личностному развитию и укреплению международных отношений.

Таким образом, молодёжь и волонтеры как важные субъекты гуманитарной дипломатии способны внести значительный вклад в развитие международного сотрудничества и укрепление межгосударственного доверия. Стратегия развития Международной федерации до 2030 года признаёт их роль как существенный фактор развития международного взаимодействия [10].

Развитие гуманитарной дипломатии и укрепление международных отношений зависят не только от политической воли, но и от уровня профессиональной подготовки и человеческого потенциала. Международная практика показывает, что эффективность гуманитарной деятельности напрямую обусловлена уровнем квалификации сотрудников и волонтеров. В этой связи развитие потенциала (capacity building) выступает ключевым элементом гуманитарной дипломатии.

В данном направлении Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца создала цифровые образовательные платформы и инновационные центры развития лидерства. В частности, Платформа обучения Международной федерации (IFRC Learning Platform) и Академия Солферино (Solferino Academy) функционируют как современные инструменты развития знаний, навыков и институциональной интеграции [5; 11].

Эти механизмы способствуют приведению деятельности национальных обществ в соответствие с международными стандартами и укреплению профессионального потенциала на глобальном уровне.

Образовательная платформа предоставляет доступ к стандартизированным курсам в областях управления чрезвычайными ситуациями, оказания первой помощи, гуманитарной дипломатии и развития лидерства [5]. Тем самым обучение становится стратегическим элементом гуманитарной дипломатии и способствует укреплению институциональной интеграции.

Значимость данной платформы заключается в том, что она объединяет комплекс необходимых знаний в рамках единых стандартов и обеспечивает их доступность. Учебные стандарты приведены в соответствие со стратегическими документами, в том числе со «Стратегией развития до 2030 года» [10]. Данный процесс способствует согласованию национальной практики с международными требованиями.

Академия Солферино создана в структуре Международной федерации как международный центр инноваций и развития лидерства. Её цель заключается не только в обучении, но и в формировании стратегического и инновационного мышления у сотрудников и молодёжи.

Деятельность Академии Солферино направлена на разработку программ развития молодёжного лидерства, организацию инновационных лабораторий и проведение прикладных исследований. Здесь участники получают не только теоретические знания, но и накапливают опыт в международной среде, формируя профессиональные сети [11].

С точки зрения международных отношений формирование нового поколения специалистов в гуманитарной сфере имеет стратегическое значение. Молодёжь и волонтеры, участвующие в подобных программах, осваивают навыки межкультурной коммуникации и управления кризисами, внося значительный вклад в развитие международного сотрудничества.

В Республике Таджикистан развитие человеческого потенциала также определено как важное направление деятельности Общества Красного Полумесяца Таджикистана. Согласно страновому плану Международной федерации для Таджикистана, укрепление институционального потенциала и развитие человеческих ресурсов относятся к числу приоритетных направлений [4]. Участие

таджикских волонтеров в международных образовательных программах способствует повышению уровня их квалификации и профессиональной интеграции.

Одновременно развитие молодежи согласуется с государственной политикой. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2030 года подчеркивает развитие человеческих ресурсов и воспитание молодежи как приоритетное направление [12]. Такая согласованность создаёт благоприятные условия для расширения международного сотрудничества и укрепления национальных позиций.

Таким образом, образовательные платформы и программы развития лидерства выступают ключевым элементом развития человеческого потенциала, способствуя приведению национальных стандартов в соответствие с международными требованиями и укреплению профессиональных сетей. Данный процесс формирует устойчивую основу для дальнейшего развития гуманитарной дипломатии и международного сотрудничества.

Модель *service-learning* (обучение через служение) в педагогической науке определяется как форма обучения, при которой студенты посредством социальной деятельности применяют теоретические знания на практике, одновременно оказывая услуги обществу [2]. Такой подход способствует развитию гражданских компетенций, социальной ответственности и культуры сотрудничества.

В международной практике *service-learning* содействует интернационализации высшего образования и расширению межсекторных связей, объединяя университеты с общественными и гуманитарными организациями [7].

Сотрудничество Американского Красного Креста с университетами является наглядным примером реализации модели *service-learning*. Студенты участвуют в образовательных программах по оказанию первой помощи, подготовке к чрезвычайным ситуациям и гуманитарному просвещению, приобретая практический социальный опыт [1].

В европейских странах университетские сети, в том числе сеть гуманитарных исследований NOHA, реализуют совместные программы, вовлекая студентов в практическую социальную деятельность [9].

Данные примеры демонстрируют, что интеграция университетов и гуманитарных организаций способствует развитию профессиональных компетенций и укреплению международных отношений. Сотрудничество учреждений высшего образования с гуманитарными организациями содействует академической мобильности, обмену опытом и укреплению профессиональных сетей [7].

Анализ различных моделей, рассмотрение научных подходов, сопоставление показателей и изучение практического опыта свидетельствуют о том, что гуманитарная дипломатия, вовлечение молодежи, развитие человеческого потенциала и реализация модели *service-learning* образуют интегрированную систему укрепления международных отношений.

Международная практика подтверждает, что сотрудничество университетов с гуманитарными организациями способствует развитию интернационализации и академической мобильности. В Республике Таджикистан создана нормативно-правовая и политическая база для подобной интеграции. Национальное законодательство и государственная молодежная политика согласованы с программами гуманитарных институтов, в частности с деятельностью Общества Красного Полумесяца Таджикистана, обладающего национальным статусом в стране и взаимодействующего с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Деятельность Общества Красного Полумесяца Таджикистана осуществляется на основании Закона Республики Таджикистан «Об Обществе Красного Полумесяца Таджикистана» [13]. Одновременно государственная политика в сфере молодежи и образования определяет развитие молодого поколения как приоритетное направление.

В Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли от 22 декабря 2023 года подчёркнуто: «Молодёжь является мощной созидательной и движущей силой общества» [14]. Данная позиция свидетельствует о том, что развитие молодёжи и её воспитание в духе гуманистических ценностей рассматриваются как стратегическое направление государственной политики.

Современные результаты показывают, что совместные программы способствуют повышению уровня гуманитарной культуры и развитию профессиональных компетенций. Перспективы дальнейшего развития выражаются в расширении сотрудничества между различными институтами, направлениями и структурами, совершенствовании совместных образовательных программ и развитии академической мобильности.

Таким образом, интеграция образовательных программ Общества Красного Полумесяца Таджикистана с образовательными учреждениями представляет собой не только социальную потребность, но и стратегическое направление национального развития. Модель service-learning в данном процессе выступает механизмом сопряжения высшего образования и гуманитарной деятельности, способствуя укреплению международных отношений.

Список использованной литературы

1. American Red Cross. University and Campus Programs [Электронный ресурс]. – Washington, 2024. – URL: <https://www.redcross.org> (дата обращения: 17.02.2026).
2. Bringle, R. A service-learning curriculum for faculty / R. Bringle, J. Hatcher // Michigan Journal of Community Service Learning. – 1995.
3. Global Humanitarian Overview 2025. – Geneva: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), 2024.
4. IFRC Country Plan: Tajikistan 2025. – Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2025.
5. IFRC Learning Platform [Электронный ресурс]. – Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2025. – URL: <https://ifrc.csod.com> (дата обращения: 17.02.2026).
6. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Our Volunteers [Электронный ресурс]. – Geneva: IFRC, 2025. – URL: <https://www.ifrc.org> (дата обращения: 17.02.2026).
7. International Journal of Research on Service-Learning and Community Engagement [Электронный ресурс]. – 2023. – URL: <https://journals.sfu.ca/iarslce> (дата обращения: 17.02.2026).
8. Minear, L. Humanitarian diplomacy: practitioners and their craft / L. Minear, H. Smith. – Tokyo: United Nations University Press, 2007. (8)
9. Network on Humanitarian Action (NOHA) [Электронный ресурс]. – Brussels, 2024. – URL: <https://www.nohanet.org> (дата обращения: 17.02.2026).
10. Strategy 2030. – Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2019.
11. Solferino Academy. – Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2025.
12. Стратегия национального развития Республики Таджикистан до 2030 года. – Душанбе: Правительство Республики Таджикистан, 2016. (13)
13. Закон Республики Таджикистан «Об Обществе Красного Полумесяца Таджикистана». – Душанбе: Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2010.
14. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли от 22 декабря 2023 года [Электронный ресурс]. – Душанбе, 2023. – URL: <https://www.president.tj> (дата обращения: 17.02.2026).
15. Абдуллоев, Р. А. Гражданское общество в Республике Таджикистан: состояние и перспективы развития. – Душанбе: Ирфон, 2018. – 180 с.

16. Barnett, M. Empire of Humanity: A History of Humanitarianism. – Ithaca: Cornell University Press, 2011. – 312 p.
17. Назаров, С. М. Международные отношения Республики Таджикистан в условиях глобализации. – Душанбе: Дониш, 2019. – 256 с.
18. <https://www.president.tj/>
19. <https://redcrescent.tj/>
20. <https://mmk.tj/>
21. <https://www.unocha.org/>